

订阅本刊

高温胁迫根部 H^+ -ATPase 活性 / 泌 H^+ 速率检测

实验意义

检测高温胁迫下 H^+ -ATPase 活性的实时变化过程

推荐实验设备

非损伤微测系统 (NMT300-SIM 系列)

检测指标

H^+

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

高温处理 72h。根据研究内容选择相应的处理温度及处理天数。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可, 同一研究需保持一致, 即都是主根或都是侧根

2) 同一组内, 根长、根直径、根颜色尽量一致

3) 优先新生根或嫩根

检测流程

• 前处理

1. 将处理后的样品取出, 使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根, 按压固定在培养皿底部。体积较小样品, 可整株置于培养皿中; 如体积较大, 剪取目标根并固定好。

根样品固定

2. 加入 4mL 测试液浸没根, 静置 30min。

• 样品前处理视频

扫码查看视频

测样咨询

• 检测过程

1. 检测位点：根成熟区。距离根尖顶点 5000 μm 的位置
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数：n \geq 8，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 $\geq 200\mu\text{m}$ ）；10 倍（根直径 $\leq 200\mu\text{m}$ ）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 — 样品表面距离：5 μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Kan Y, et al. TT2 controls rice thermotolerance through SCT1-dependent alteration of wax biosynthesis. NAT PLANTS. 2021. 8(1):53.
3. Song Y, et al. High-Temperature-Responsive Poplar lncRNAs Modulate Target Gene Expression via RNA Interference and Act as RNA Scaffolds to Enhance Heat Tolerance. INT J MOL SCI. 2020 .21(18):6808.